

PEDIATRIYA AMALIYOTDA KO'P UCHRAYDIGAN VIRUSLI INFEKSIYALAR QO'ZG'ATUVCHILARI, PATOGENEZ, LABORATORIYA TASHHISI

Yo'ldosheva Maftuna Mengbo'tayevna¹, Maxmudov Abdulloh Salohiddin o'g'li², Zokirov Fayzullo Kamoliddin o'g'li³

¹Alfraganus Universiteti Tibbiyot kafedrası PhD katta o'qituvchisi

^{2,3}Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo'nalishi 2-kurs talabalari
Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218968>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pediatriya amaliyotida ko'p uchraydigan infeksiyalarning klinik ko'rinishlari, ularning rivojlanish mexanizmlari va patogenezini haqida so'z boradi. Ushbu infeksiyalar bolalar orasida keng tarqalgan bo'lib, har birining o'ziga xos etiologiyasi, klinik alomatlari va diagnostika usullari mavjud.

Kalit so'zlar: pediatriya, infeksiyalar, patogenez, diagnostika, davolash, epidemiologiya, bolalar kasalliklari, laboratoriya tahlillari, yallig'lanish.

Аннотация. Статья посвящена инфекциям, часто встречающимся в педиатрической практике, их возбудителям, патогенезу и лабораторной диагностике. Эти инфекции широко распространены среди детей, каждая из которых имеет свою этиологию, клинические симптомы и методы диагностики. Статья также содержит важную информацию о методах профилактики и лечения заболеваний.

Ключевые слова: педиатрия, инфекции, патогенез, диагностика, лечение, эпидемиология, заболевания у детей, лабораторные исследования, воспаление.

Annotation. This article discusses infections frequently encountered in pediatric practice, their etiological agents, pathogenesis, and laboratory diagnosis. These infections are widespread among children, each with its own specific etiology, clinical signs, and diagnostic methods. The article also provides essential information on prevention and treatment strategies.

Keywords: pediatrics, infections, pathogenesis, diagnosis, treatment, epidemiology, pediatric diseases, laboratory tests, inflammation.

Kirish. Infekcion kasalliklar pediatriyada eng ko'p uchraydigan va dolzarb tibbiy muammolardan biri hisoblanadi. Bolalar organizmi immun tizimining yetarlicha shakllanmaganligi, gigiyenik ko'nikmalarning pastligi, ijtimoiy omillar va atrof-muhit sharoitlari sababli turli yuqumli kasalliklarga nisbatan sezuvchan bo'ladi. Ayniqsa, virusli va bakterial etiologiyali respirator, me'da-ichak va teri infeksiyalari pediatrik amaliyotda keng uchraydi. Har bir infeksiyon kasallikning klinik ko'rinishi, og'irlik darajasi va asoratlanish xavfi bolaning yoshi, immun holati va bolaning mavjud kasalliklariga bog'liqdir. Shu bois, etiologik omillarni aniqlash, patogenezni tushunish va laborator diagnostika imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish pediatr shifokorlar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Epidemiologiyasi. Pediatriyada uchraydigan infeksiyalar epidemiologiyasi ularning qo'zg'atuvchilarining biologik xususiyatlari, bolalar organizmining yoshga xos immunologik o'zgarishlari, emlash qamrovi va sanitariya-gigiyena sharoitlariga bog'liq. Yuqumli kasalliklarning tarqalishi ko'p hollarda ijtimoiy-iqtisodiy omillar, aholi zichligi, maktabgacha ta'lim muassasalari soni va u yerda bolalar kontingentining zichligi bilan belgilanadi.

Rotavirus infeksiyasi. Rotaviruslar *Reoviridae* oilasiga mansub bo'lib, ayniqsa 6 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda og'ir gastroenteritni keltirib chiqaradi. Virus najas-og'iz yo'li orqali yuqadi, ayniqsa gigiyena talablari past bo'lgan oilalarda ko'p uchraydi. Tarqalish ko'pincha bolalar bog'chalari va o'yin maydonlarida yuqori bo'ladi. Kasallik ko'pincha kuz-qish oylarida avj oladi. O'zbekistonda 2023-yil yanvar oyidan boshlab rotavirusga qarshi emlash boshlanganidan so'ng kasallanish darajasi kamaydi [10]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, rotavirus sababli har yili dunyoda 215 000 dan ortiq bola vafot etadi [16].

Respirator-sinsitial virus (RSV). RSV — *Paramyxoviridae* oilasiga mansub bo'lib, ayniqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda bronxit va pnevmoniyaning asosiy sababi hisoblanadi. Virus havo-tomchi yo'li orqali yuqadi. Ko'pchilik holatlar kuz-yoz faslida qayd etiladi. Har yili 33 milliondan ortiq RSV bilan kasallanish holatlari qayd etiladi, ularning 3 milioni shifoxonaga yotqizishni talab qiladi. 120 mingdan ortiq holatda esa o'lim bilan yakunlanadi [12].

Qizamiq (Measles). Qizamiq — *Paramyxoviridae* oilasiga mansub virus chaqiruvchi, yuqori darajada yuqumli kasallikdir. Virus havo-tomchi yo'li bilan yuqadi. Kasallikning tarqalishi odatda emlash darajasiga bog'liq bo'lib hisoblanadi. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi hududida 735 ta qizamiq holati qayd etildi, shundan 62% holatlar 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuzatildi [6].

Gepatit A. *Gepatit A* virusli infeksiya bo'lib, kontaminatsiyalangan suv va oziq-ovqat orqali yuqadi. Gigiyena qoidalariga rioya qilinmaydigan sharoitda yashovchi bolalar yuqori xavf guruhiga kiradi. Virus asosan 5 yoshdan katta bolalarda klinik ifodalanadi, lekin kichik yoshdagilarda ham og'ir holatlar bo'lishi mumkin. 2024-yil boshida O'zbekistonda 9507 ta hepatit A bilan kasallanish holati qayd etildi [10]. Eng ko'p holatlar Andijon, Namangan, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro va Qoraqalpog'iston Respublikalarida aniqlangan [5].

Klinik belgilari. Pediatriya amaliyotida uchraydigan infeksiyon kasalliklar klinik manzarasi kasallik turi, bolaning yoshi, immun holati va infeksiyaning og'irlik darajasiga bog'liq holda farq qiladi. Eng ko'p uchraydigan infeksiyalar uchun xos klinik belgilarga quyidagilar kiradi:

Rotavirusli gastroenterit odatda keskin boshlanadi. Klinik jihatdan suvdek ich ketish (kuniga 5–10 martagacha), qayt qilish, yuqori harorat (38–39 °C), shuningdek, suvsizlanish belgilari (quruq lablar, ko'z chuqurlashuvi, siydik ajralishining kamayishi) bilan namoyon bo'ladi. Ayniqsa 6 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda og'ir suvsizlanish holatlari kuzatiladi va bu stasionar yordamni talab qiladi [15].

Respirator-sinsitial virus (RSV) infeksiyasi odatda yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi bilan boshlanadi: burun bitishi, yo'tal, tana haroratining ko'tarilishi va xirillash kuzatiladi. Og'ir holatlarda bronxit rivojlanib, bolalarda nafas yetishmovchiligi, interkostal retraksiyalar, o'pka auskultatsiyasida xirillash aniqlanadi, chaqaloqlarda esa apnoe epizodlari bo'lishi mumkin [3].

Qizamiq (morbilli) kasalligi uch bosqichda kechadi: 1) yo'tal, burun oqishi, kon'yunktivit va isitma; 2) og'iz shilliq qavatida Koplik dog'lari; 3) toshmalar bosqichida yuzdan boshlab butun tana bo'ylab makulopapulyoz toshmalar to'kiladi. Asoratlar qatoriga pnevmoniya, ensefalit va quloq yallig'lanishi kiradi [9].

Gepatit A bolalarda odatda simptomsiz yoki yengil kechadi. Katta yoshli bolalarda ishtahaning yo'qolishi, holsizlik, qorinda og'riq, qusish va diareya, teri va sklera sarg'ayishi kuzatiladi. Biokimyoviy tahlillarda ALT, AST va bilirubin ko'rsatkichlari oshganini ko'rishimiz mumkin [7].

Diagnostika. Pediatrik infeksiyalarni erta va aniq tashxislash — ularning og'ir asoratlarni oldini olish va samarali davolash choralarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Diagnostika jarayonida klinik ko'rinishlar, epidemiologik ma'lumotlar va laboratoriya tekshiruvlari asosiy o'rin tutadi.

Rotavirusli infeksiyada tashxis asosan klinik belgilar — suvli diareya, qayt qilish va suvsizlanish — asosida qo'yiladi. Laborator tashxis polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR), enzimga bog'liq immunosorbent analiz (ELISA) yoki immunoxromatografik testlar yordamida najas namunasida rotavirus antigenlarini aniqlash orqali tasdiqlanadi [13].

RSV (Respirator-sinsitial virus) infeksiyasida PCR usuli orqali burun yoki tomoqdan olingan namunalarda virus RNKsi aniqlanadi. Shuningdek, immunoflyuoresans testi va tezkor antigen aniqlovchi testlardan foydalaniladi. Og'ir holatlarda ko'krak qafasi rentgenografiyasi bronxit yoki pnevmoniyani aniqlashda muhim ahamiyatga ega [2].

Qizamiq tashxisi — kopluk dog'lari, makulopapulyoz toshmalar va isitma mavjudligi asosida tashxis qo'yiladi. Laborator tashxisi esa ELISA orqali IgM sinfidagi antitanalarni aniqlash yoki PCR bilan virus RNKsini aniqlash orqali qo'yiladi [14].

Gepatit A holatida tashxis uchun ALT va AST ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. IgM sinfidagi HAV (hepatit A virusi) antitanalarining mavjudligi serologik yo'l bilan aniqlanadi. Shuningdek, og'ir holatlarda ultratovush tekshiruvi (UT) orqali jigarning kattalashuvi va parenximasidagi o'zgarishlar ko'riladi [8].

Davolash. Pediatrik infeksiyalarni davolash yondashuvi infeksiyaning etiologik agentiga, klinik og'irlik darajasiga va bolaning yoshiga bog'liq holda farqlanadi. Ko'pchilik infeksiyalarda simptomatik terapiya yetarli bo'lsa-da, ayrim hollarda antimikrob terapiya yoki maxsus antivirus preparatlari zarur bo'ladi.

Rotavirusli infeksiyada asosiy davolash usuli — suvsizlanishni bartaraf etishdir. Og'ir bo'lmagan holatlarda og'iz orqali regidratatsiya eritmalari (ORSA) beriladi. Og'ir suvsizlanishda esa parenteral suyuqlik terapiyasi (NaCl 0,9%, Ringer eritmasi) zarur. Probiotiklar (*Lactobacillus GG*, *Saccharomyces boulardii*) ba'zan simptomlarni yengillashtiradi [17].

RSV (Respirator-sinsitial virus) infeksiyasi uchun asosiy davo simptomatik yondashuvga asoslanadi. Og'ir bronxitda kislorod terapiyasi, burun yo'llarini tozalash, suyuqlik balansi va ingalyatsion bronxolitiklar qo'llaniladi. Antiviral preparatlardan faqat og'ir holatlarda ribavirin tavsiya qilinadi.

Qizamiqda asosiy davolash simptomatikdir: antipiretiklar (paratsetamol), ko'p suyuqlik ichirish, dam olish bemor uchun foydali hisoblanadi. Ikkilamchi bakterial asoratlarda antibiotiklar qo'llaniladi. Har bir bolaga vitamin A (200,000 IU 24 soat farq bilan) berish tavsiya etiladi, ayniqsa kam rivojlangan mamlakatlarda [11].

Gepatit A ham davolash simptomatik: to'g'ri parhez (№5 jadvali diyeta), jigarni himoyalovchi vositalar (hepatoprotektorlar), suyuqlik ichish va dam olish bemorlar sog'lig'ini tiklashda foydali davolash usuli hisoblanadi. Og'ir holatlarda statsionar davolash va biokimyoviy tahlillar topshirish talab etiladi [8].

Xulosa. Pediatrik infeksiyalar bugungi kunda dunyo bo'yicha bolalar o'limining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Ular turli etiologik agentlar (viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar) tomonidan keltirib chiqariladi va har bir infeksiya o'ziga xos klinik ko'rinish va davolash yondashuviga ega. Shunday qilib, to'g'ri tashxis qo'yish va malakali davolash, shuningdek, profilaktika choralari (immunizatsiya, sanitariya-gigiyena tadbirlari) infeksiyalarning oldini olishda va bolalar salomatligini saqlashda muhim o'rin tutadi. Ko'pgina infeksiyalar, masalan, rotavirusli gastroenterit, RSV bronxiti, va qizamiq odatda simptomatik davolash bilan boshqariladi. Shuningdek, profilaktik emlashlar infeksiyalarni oldini olishda samarali vosita sifatida ahamiyatga ega. Infeksiyalarga qarshi kurashishda yaxshilangan tibbiy

yondashuvlar, ertaroq tashxis qo'yish va zamonaviy davolash usullarini qo'llash bolalar orasida kasalliklarning og'ir oqibatlarini kamaytirishga yordam beradi. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalar o'rtasidagi yuqori kasallanish darajalari va malakali tibbiy yordamning yetishmasligi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Kelajakda pediatrik infeksiyalarga qarshi kurashishning samaradorligini oshirish uchun global miqyosda immunizatsiya dasturlarini kuchaytirish, tezkor tashxis qo'yish tizimlarini rivojlantirish va malakali tibbiy yordamni kengaytirish zarur. Shu bilan birga, davolash usullarining takomillashuvi, yangi dori vositalari va yaxshilangan vaksinalar orqali bolalar salomatligini yanada mustahkamlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. American Academy of Pediatrics (AAP). Red Book: 2020 Report of the Committee on Infectious Diseases. 32-e izdanie. IL: AAP, 2020.<https://www.aap.org/Red-Book-2024-Report-of-the-Committee-on-Infectious-Diseases-33rd-Edition-Paperback>
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). RSV Diagnostic Testing in Clinical Settings, 2023.<https://www.cdc.gov/rsv/hcp/clinical-overview/index.html>
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). RSV Infection in Infants and Young Children, 2023.<https://www.cdc.gov/rsv/infants-young-children/index.html>
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). RSV: Clinical Overview, 2023.<https://www.cdc.gov/rsv/hcp/clinical-overview/index.html>
5. Daryo. Gepatit A: O'zbekistonda tarqalish holati, 2024.<https://daryo.uz/2024/02/10/ozbekistonda-gepatit-a-bilan-kasallanish-holati-ortayotgani-malum-qilindi>
6. Daryo. Qizamiq bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar, 2023.<https://daryo.uz/2023/11/27/bemorlarning-10-15-foizida-qizamiqqa-gumon-bor-namangandagi-yuqumli-kasalliklar-shifoxonasidan-reportaj-video>
7. EASL. Hepatitis A in Pediatric Populations, 2022. <https://easl.eu/event/viral-hepatitis-elimination-2022/scientific-programme/>
8. EASL. Pediatric Hepatitis A: Diagnosis and Therapy, 2023.<https://easl.eu/publication-category/clinical-practice-guidelines/>
9. ECDC. Measles Diagnosis and Case Definition, 2022.<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Measles%20Annual%20Epidemiological%20Report%202022%20data.pdf>
10. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi. Milliy emlash kalendari, 2023.<https://my.gov.uz/uz/service/718>
11. Clinical Guidelines for Measles Management (2022)<https://www.who.int/publications/i/item/9789240052079>
12. Global RSV Disease Burden Report (2023).<https://www.who.int/publications/i/item/9789240092846>
13. Manual of Rotavirus Laboratory Methods (2022):
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376846/9789240093645-eng.pdf>
14. Measles: Clinical Manifestations and Complications (2021) <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles>
15. Rotavirus Clinical Symptoms Overview (2022) <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/rotavirus-infections>
16. Rotavirus mortality factsheet (2022)<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>